

УДК 632.934

DOI: 105281/ZENODO.3606235

Определение массовых видов вредителей по фотографиям с помощью поисковых систем Интернета

И.Я. ГРИЧАНОВ,
заведующий лабораторией
фитосанитарной диагностики
и прогнозов ВИЗР,
доктор биологических наук
e-mail: grichanov@mail.ru

Около 10 лет назад мной опубликован метод диагностики насекомых с использованием Интернета [1]. В частности, предлагалось регистрироваться на специализированных интернет-сайтах и форумах, которые позволяют публиковать авторские фотографии насекомых с целью определения последних экспертами. На крупнейших международных сайтах, специализирующихся на отдельных отрядах насекомых, определение производят специалисты-систематики, как правило, до рода или группы видов, а зачастую – до вида, обычно в день публикации снимка. Здесь вполне реально в кратчайшие сроки получить достоверное название вредителя на авторской фотографии или же свидетельство, что насекомое не является вредителем.

За последние 10 лет существенно обновилась техническая база и программное обеспечение, позволяющие еще более упростить первичную диагностику массовых видов вредных организмов по фотографиям с помощью портативных гаджетов с беспроводным выходом в Интернет. На примере некоторых опасных вредных насекомых из перечня, предложенного ВИЗР [2], мы оценили точность их

диагностики с помощью поисковой системы Яндекс.

Как известно, Яндекс умеет искать изображения по заданному образцу. При этом авторская фотография может храниться на компьютере, мобильном телефоне или другом устройстве. Поиск по картинке основан на алгоритмах компьютерного зрения, распознавания образов и идентификации объектов. В результате поиска могут быть найдены как точные копии исходного изображения, так и картинки, незначительно отличающиеся от оригинала. Например, это могут быть разные фотографии одного и того же вида вредителей, сорняков или симптомов массовых болезней культурных растений. Результативность поиска зависит от наличия в Интернете изображений, аналогичных образцу и уже проиндексированных Яндексом (см. <https://yandex.ru/support/images/loaded-image.html>).

На практике операция начинается с нажатия кнопки в поисковой строке сервиса Яндекс-картинки. В открывшемся диалоговом окне загружаем авторскую фотографию, например клопа, нажав ссылку «Выберите файл» и указав путь к картинке на своем компьютере. После этого нажимаем кнопку «Найти»:

В результате поиска на экран выводится большое количество похожих изображений, перед которыми Яндекс предлагает уточнить объект поиска после надписи «Кажется, на картинке». В нашем случае это: «щитники-черепашки», «вредная черепашка», «маврский клоп», «овальный жук». Мы можем открыть копию картинки в другом размере или узнать, на каких сайтах встречаются такие же картинки. Выбрав в предложенном списке наиболее вероятный объект, похожий на наш – вредную черепашку, мы получаем бесконечную галерею фотографий и других изображений; причем в первых рядах показаны наиболее похожие насекомые, обычно подписанные на сайтах как вредная черепашка или *Eurygaster integriceps*. Если объект на нашей фотографии не имеет аналогов в первом ряду галереи Яндекса, то его определение по фотографии без эксперта невозможно.

В мобильном телефоне или планшете операция начинается с нажатия кнопки в поисковой строке, после чего мы фотографируем интересующий нас объект или загружаем исходное изображение из галереи в памяти устройства.

Мы оценили точность описанной выше операции на 17 видах массовых вредителей. При этом визуально определяли соответствие первых 20 показанных Яндексом фотографий целевому объекту, проверяли наличие подписи под объектом и специализацию интернет-сайта, на котором опубликовано изображение. Результаты по-

Яндекс
 или перетащите его сюда

казаны в процентах после названия вида:

Азиатская, или перелетная саранча *Locusta migratoria* L. – 100 %.

Пьявица красногрудая *Oulema melanopus* L. – 100 %.

Капустная совка *Mamestra brassicae* L. – 100 %.

Кукурузный мотылек *Ostrinia nubilalis* Hbn. – 100 %.

Колорадский жук *Leptinotarsa decemlineata* Say – 100 %.

Непарный шелкопряд *Lymantria dispar* L. – 100 %.

Хлебный жук *Anisoplia austriaca* Herbst – 90 %.

Итальянский прус *Calliptamus italicus* (L.) – 85 %.

Хлебная жужелица *Zabrus tenebrioides* Goeze – 85 %.

Яблонная плодожорка *Cydia pomonella* L. – 85 %.

Вредная черепашка *Eurygaster integriceps* Put. – 80 %.

Луговой мотылек *Loxostege sticticalis* L. – 75 %.

Озимая совка *Agrotis segetum* Den. et Schiff. – 70 %.

Серая зерновая совка *Apamea anceps* Den. et Schiff. – 60 %.

Сибирская кобылка *Gomphoceris sibiricus* (L.) – 50 %.

Шведские мухи *Oscinella* sp. – 50 %.

Восточная луговая совка *Mythimna separata* (Walker) – 30 % (русскоязычные сайты), 50 % (вся «мировая паутина»).

Пример с восточной луговой совкой показывает, что замена в строке поиска русского названия вида на латинское значительно повышает долю правильно определенных фотографий.

Приведенные расчеты показывают, что большинство крупных насекомых – вредителей сельскохозяйственных растений из Перечней [2], имеющих хорошо выраженные видовые признаки, определяются по фотографиям с

высокой долей вероятности (60 и более процентов). В первую очередь, это – представители чешуекрылых и жесткокрылых. Для уточняющей диагностики следует обязательно собирать и фиксировать изображенный материал, который можно будет потом показать специалистам-систематикам. После сверки фиксированного экземпляра с его изображением в профессиональных определителях и атласах, в том числе электронных, процедуру диагностики можно считать завершенной. Не следует все же забывать о подтверждении определения насекомого у эксперта.

Из недостатков описанного метода следует отметить, что не поддаются диагностике по фотографии мелкие объекты (например, гессенская муха, злаковые тли), виды-двойники (шведские и капустные мухи), редкие фитофаги при их полном или почти полном отсутствии в Интернете.

Закономерен вопрос, кому может понадобиться предложенный метод? Понятно, что он будет полезен студентам на стадии обучения и начинающим агрономам. Но даже самый посредственный студент быстро научится узнавать имаго 2–3 десятков крупных вредителей с хорошими ключевыми признаками.

Вместе с тем, уже создано аналитическое программное обеспечение нового поколения, основанное на обнаружении и распознавании образов, в нашем случае – опасных видов и следов их развития и жизнедеятельности, позволяющее разработать и внедрить интеллектуальные системы фитосанитарного мониторинга для принятия решений в режиме реального времени [3]. Например, современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и носи-

мая ими фотоаппаратура с минимально безопасной для полетов высоты получают оцифрованные изображения объектов хорошего качества. Для автоматического определения вредителя по сделанным фотографиям не требуется мультимедийная база данных с десятками и сотнями видов насекомых. В каждом конкретном агроценозе в определенное время сезона развивается ограниченное число видов особо опасных вредных организмов (иногда единственный вредитель, известный агрономам), требующих борьбы на всей площади поля. База данных должна содержать несколько десятков или сотен фотографий для каждого из нескольких видов массовых вредителей в разных ракурсах. Перед программой ставится задача отделить снимки «нужных» объектов от всех остальных, и только. Задача вполне решаемая.

Допустим, мы используем БПЛА, связанный беспроводными средствами передачи информации с программой автоматической обработки цифровых изображений. Задаем маршрут полета над каждым полем по фиксированным геокоординатам по диагоналям поля или в виде буквы «П» (в зависимости от вредного объекта) и получаем 50–100 снимков площадок (в зависимости от требуемой точности учета) с нужным интервалом и площадью, например 1 м². Программа подсчитывает долю снимков, на которых распознается требуемый объект и число объектов на каждой фотографии, тем самым вычисляя плотность вредителя на 1 м². Зная среднее число растений на 1 м² поля, можно самостоятельно или в автоматическом режиме вычислить число особей вредителя на 100 растений – показатель, ча-

сто используемый при расчете экономического порога вредоносности.

Насколько мне известно, новая парадигма развития фитосанитарного мониторинга и прогнозирования в описанном виде пока не реализована. Тем не менее, результативный поиск в Яндексе похожего изображения по заданному образцу может оказаться первым шагом на этом пути.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гричанов И.Я. Метод диагностики двукрылых насекомых с использованием электронной техники и Интернета // Высокопроизводительные и высокоточные технологии и методы фитосанитарного мониторинга. – Санкт-Петербург: ВИЗР, 2009, с. 69–72.

2. Перечни опасных и особо опасных для растений и продукции растительно-го происхождения вредных организмов // Третий Всероссийский съезд по защите растений (16–20 декабря 2013 г., СПб). Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем: материалы съезда в трех томах, том 1. – Санкт-Петербург, 2013, с. 459–463.

3. Гричанов И.Я. Опыт фитосанитарного картирования и районирования в России // Защита и карантин растений, 2019, № 11, с. 11–13.

Аннотация. Проведена оценка точности определения некоторых опасных вредных насекомых по авторским фотографиям с помощью поисковой системы Яндекс. Показано, что большинство крупных насекомых – вредителей сельскохозяйственных растений, имеющих хорошо выраженные видовые признаки, автоматически определяются по фото-

графиям с высокой долей вероятности (60 и более процентов). Обсуждается перспектива автоматического распознавания массовых вредителей по снимкам, сделанным БПЛА.

Ключевые слова. Фитосанитарный мониторинг, диагностика по цифровым фотографиям, распознавание образов, интеллектуальная система, насекомые – вредители.

Abstract. The accuracy of identifying some dangerous harmful insects by photos using the Yandex search engine has been evaluated. It is shown that most large agricultural plant pests with well-expressed specific features are automatically determined from photographs with a high probability (60 percent or more). The prospect of automatic recognition of mass pests from images taken by UAVs is discussed.

Keywords. Phytosanitary monitoring, digital photo diagnostics, image recognition, intelligent system, insect pest.

В записную книжку

Пиксель, МД

Гербицид для экстремально высокой защиты посевов пшеницы и ячменя даже в поздние фазы развития культур. Содержит 90 г/л тифенсульфурон-метила, 24 г/л флу-метсулама и 18 г/л флорасулама. Выпускается в виде масляной дисперсии (МД). Поглощается преимущественно листьями сорняков и быстро перемещается в корневую систему и стебли, где концентрируется в точках роста. Эффективно контролирует однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота и бодяка, в течение всего вегетационного периода. Действует на чувствительные сорняки, имеющиеся в посевах на момент применения гербицида, а также возшедшие сразу после обработки.

Производится АО «Щелково Агрохим». Норма расхода препарата – 0,25–0,3 л/га. Имеет широкое окно по фазам применения – от кущения до второго междоузлия культуры.

Механизм действия заключается в блокировании фермента ацетоллактатсинтазы, который участвует в биосинтезе незаменимых аминокислот в меристемных тканях. Это вызывает прекращение синтеза белков и останавливает деление клеток, что приводит к гибели сорных растений. Активный рост чувствительных сорняков и конкуренция с культурой прекращаются через сутки после обработки. Окончательная гибель наступает через 2–3 недели после обработки и зависит от видового состава, фазы развития сорных растений, а также погодных условий.

После весеннего применения

препарата осенью можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Для посевов весной следующего года ограничения отсутствуют. Не применять препарат на зерновых с подсевом клевера, люцерны или других бобовых культур.

Требуется приготовление маточного раствора.

Класс опасности – 3, для пчел – 3.

При работе с препаратом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания, кожных покровов.

Меры первой медицинской помощи общепринятые, антидота нет, лечение симптоматическое.

Хранить при температуре от –15 °С до +30 °С.

Срок хранения – 2 года со дня изготовления в герметично закрытой заводской упаковке.

Упаковка – канистра 5 и 10 л.